
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 323.1

DOI 10.5281/zenodo.12771525

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

THE POSITIVE EXPERIENCE OF THE NATIONAL POLICY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AT THE PRESENT STAGE

БЕЛЯЕВ ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ,

Владимирский филиал РАНХиГС.

ФЕДУЛЕЕВА ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Владимирский филиал РАНХиГС.

BELYAEV DANIL SERGEEVICH,

Vladimir Branch of RANEP.

FEDULEEVA DIANA ALEKSANDROVNA,

Vladimir Branch of RANEP.

В статье проводится анализ национальной политики Китайской Народной Республики, рассматриваются положительные черты опыта реализации китайской национальной политики. Описана текущая демографическая ситуация в Китае, проанализированы правовые основы регулирования межнациональных отношений в КНР, в том числе положения Конституции КНР и Закона КНР «О региональной этнической автономии». Рассмотрены конкретные примеры реализации китайской государственной национальной политики в отдельных автономных районах. В заключение выделены положительные аспекты китайского опыта, подробный анализ которых будет важен для реализации Российской Федерацией собственной национальной политики.

The article analyzes the national policy of the People's Republic of China, examines the positive features of the experience of implementing Chinese national policy. The current demographic situation in China is described, the legal framework for regulating interethnic relations in the People's Republic of China is analyzed, including the provisions of the Constitution of the People's Republic of China and the Law of the People's Republic of China "On Regional Ethnic Autonomy". Specific examples of the implementation of the Chinese state national policy in certain autonomous regions are considered. In conclusion, the positive aspects of the Chinese experience are highlighted, a detailed analysis of which will be important for the implementation of the Russian Federation's own national policy.

Ключевые слова: *национальная политика, КНР, Китай, этнос, национальность, межнациональные отношения, национальная автономия.*

Key words: *national policy, PRC, China, ethnicity, nationality, interethnic relations, national autonomy.*

Успешное и стабильное развитие современного государства невозможно без эффективной национальной политики. Особенно остро это проявляется в многонациональных государствах, к числу которых отнюдь не в последнюю очередь относится Российская Федерация. Распад СССР и связанный с этим системный социальный кризис вкупе с крушением концепции единого наднационального советского народа привели на рубеже XX и XXI вв. к обострению межнациональных отношений на территории России. На данный момент перед Россией стоит задача по проведению собственной, системной национальной политики, направленной на укрепление межнационального согласия и гражданского единства, поддержание этнокультурного и языкового многообразия, недопущение дискриминации и предупреждение национальных и религиозных конфликтов [1]. Для успешной разработки и дальнейшей реализации национальной политики России необходимо изучение опыта других многонациональных государств, их подходов к урегулированию межнациональных отношений, формированию национально-территориальных автономий и укреплению единого гражданского общества.

Китайская Народная Республика – это одно из крупнейших многонациональных государств современности. На территории Китая проживают 56 официально признанных национальностей [6, с. 78]. Крупнейшей государствообразующей этнической группой являются ханьцы (т.е. китайцы в этническом, но не политико-гражданском понимании). Согласно результатам седьмой переписи населения КНР, ханьцы составляют 91,11% от общего населения страны. Национальные меньшинства составляют лишь 8,89%, однако в абсолютных значениях речь идёт о более чем 125 миллионах представителей десятков этносов, обладающих собственной культурой, языком и национальным самосознанием [2]. Наиболее многочисленным национальным меньшинством являются чжуанцы (на 2010 г. более 16,9 млн. чел.), проживающие преимущественно на юге страны, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, следом идут дунгане (также народ хуэй, более 10,5 млн. чел.) и уйгуры (более 10 млн. чел.) [8, с. 130-131]. Национальные меньшинства, в большинстве своём, населяют западные и северные районы Китая, по-прежнему экономически отстающие от развитого «побережья».

Исторически непростые и противоречивые межнациональные отношения являлись важным фактором в развитии китайской государственности. С середины II в. до н.э. Империя Хань, в рамках китайского мировоззрения считавшаяся «центром мира», «срединной империей» (самоназвание Китая – Чжунго, где чжун – «середина, центр», го – «государство, империя»), проводила политику присоединения соседних «варварских» народов, не имевших развитой государственности. В период властвования династии Тан начала складываться доктрина китайского многонационального государства, в котором «варвары» находились под патронажем народа хань [6, с. 77; 9, с. 107-108]. Государственная национальная политика КНР хотя и сохранила многие традиционные китайские черты, в значительной степени является адаптацией советского подхода к национальному самоопределению.

Основой нормативного правового регулирования национальной политики Китайской Народной Республики является текущая Конституция, принятая в 1982 г. Так, в преамбуле основного закона признаётся многонациональный характер страны, говорится об установлении и укреплении «социалистических национальных отношений», основанных на равенстве, сплочённости, взаимопомощи и гармонии. Государство, согласно Конституции, должно стремиться к сплочению и общему процветанию всех национальностей страны, а потому выступает как против «великоханьского шовинизма» (китайского этнического национализма), так и против местного национализма [3]. Термин «великоханьский шовинизм» впервые прозвучал в ходе выступления Мао Цзэдуна 16 марта 1953 г. и фактически позаимствован из ленинской концепции «борьбы с великорусским шовинизмом» 1910-1920-х гг. Сама же идея борьбы с любыми проявлениями шовинизма, как фактора сплочения единой китайской нации, была унаследована китайскими коммунистами от Гоминьдана времён Сунь Ятсена [4,

с. 33-34]. Основные принципы регулирования межнациональных отношений, обозначенные в статье 4 Конституции КНР, можно сформулировать так:

- 1) Государство гарантирует и охраняет равноправие всех национальностей Китайской Народной Республики;
- 2) Дискриминация и гнёт по национальному признаку, а также действия по подрыву сплочённости между национальностями запрещены;
- 3) В районах компактного проживания национальных меньшинств действуют национальные автономии и соответствующие органы местного самоуправления. Государство оказывает помощь районам проживания национальных меньшинств в их экономическом и культурном развитии (к этому же пункту нужно отнести повышение уровня образования и подготовки квалифицированных национальных кадров, что закреплено в ст. 122 Конституции КНР);
- 4) Закреплено право каждой национальности на свободное использование и развитие своего языка и письменности, свободное сохранение или изменение национальных нравов и обычаев [3].

Национальный фактор непосредственно отражается на административно-территориальном делении Китайской Народной Республики. КНР является унитарным государством, но имеет сложную, трёхступенчатую административную структуру, на каждом уровне которой закреплены районы национальной автономии (статья 30 Конституции КНР):

- 1) Страна делится на провинции, автономные районы и города центрального подчинения;
- 2) Провинции и автономные районы делятся на автономные округа, уезды, автономные уезды и города;
- 3) Уезды и автономные уезды делятся на волости, национальные волости и поселки.

К районам национальной автономии относятся автономные районы, автономные округа и автономные уезды [3]. Такая разветвлённая структура административного управления необходима для закрепления автономии как крупных, так и малых этносов Китая. Из 55 признанных национальных меньшинств автономные территории имеют 44. К административно-территориальным единицам высшей степени относятся 5 автономных районов: Синьцзян-Уйгурский (СУАР), Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский, Тибетский (ТАР), Гуанси-Чжуанский. Для более подробного рассмотрения китайской национальной политики в её конкретных проявлениях будут взяты СУАР и ТАР как регионы с наибольшей долей национальных меньшинств в структуре населения [7, с. 148].

Суммарно автономии занимают около 64% территории КНР [5, с. 673]. Большое внимание в китайской системе управления уделяется представительству национальных меньшинств в органах публичной власти национальных автономий. Исходя из положений раздела №6 «Органы самоуправления национальных автономных районов» 3 главы Конституции КНР, председатели автономных районов, начальники автономных округов и автономных уездов должны быть представителями той национальности, которая осуществляет автономию на данной территории. Также представители местных национальностей должны входить в число представителей и/или заместителей председателей постоянных комитетов собраний народных представителей (т.е. парламентов) [3].

Положения Конституции КНР конкретизируются Законом Китайской Народной Республики «О региональной этнической автономии». Закон обозначает критерии, необходимые для создания национальной автономии, регулирует полномочия органов местного самоуправления, устанавливает преимущества национальных меньшинств при участии в органах местного самоуправления и при приёме на работу, а также закрепляет обязательное государственное субсидирование национальных автономий с целью их экономического и социального развития [14].

Одним из важнейших направлений государственной национальной политики Китая является «подтягивание» национальных территорий до наиболее развитых в социально-экономическом отношении провинций страны. Малые народы государственно-директивными методами выводятся из состояния общинных отношений, переориентируются на более современные способы ведения хозяйства. В отдалённых районах и провинциях реализуются проекты по модернизации инфраструктуры, улучшению медицинского обслуживания, развитию образования и подготовке квалифицированных национальных кадров. Реализуется политика выравнивания регионов Китая по уровню социально-экономического развития. Несомненно, у данного процесса есть и обратная сторона: разрушается привычный образ жизни малых народностей, местные традиции коммерциализируются и постепенно отмирают, а сами национальные меньшинства интегрируются в единую китайскую культурную среду. Происходит постепенная ассимиляция национальных меньшинств китайской нацией [6, с. 78-81]. Локальные культуры в условиях распада устаревших общественных отношений и развития единой информационной системы не могут как изолироваться, так и конкурировать наравне с развитой общекайской культурой. Однако этот процесс нельзя назвать насильственным. Ассимиляция происходит естественно и постепенно, тогда как жёсткие методы привели бы лишь к радикализации малых народов и сепаратизму, чего КПК стремится не допускать. Китайское правительство в рамках концепции «китайской мечты» стремится к объединению всех 56 народов с целью «возрождения китайской нации» [7, с. 150]. Но нации не в этническом, а в политическом понимании, как сообщества граждан Китайской Народной Республики, осознающих свою принадлежность к единой стране. О целенаправленной полной ассимиляции всех некайских этносов, противоречащей положениям Конституции КНР о сохранении и свободном развитии национальных нравов и обычаев, речи не идёт [9, с. 110-112].

Ярким примером реализации китайской национальной политики является Синьцзян-Уйгурский автономный район. В СУАР проживают более 15,71 млн. уйгуров, что составляет около 65,62% от населения региона [7, с. 148]. В судопроизводстве, официальной документации и деловой переписке кроме китайского языка, могут использоваться языки национальных меньшинств. (которых в СУАР более 5). Кадры из числа национальных меньшинств составляют порядка 80% начальников уездов, мэров городов и глав сельских районов [13, с. 112-115]. Итоги политики выравнивания отразились на экономическом развитии региона: с 1978 по 2016 гг. ВРП увеличился с 3,907 до 961, 723 млрд. юаней, подушевой ВРП – с 313 до 40 247 юаней [7, с. 148]. Однако по-прежнему в регионе сохраняется опасность терроризма со стороны радикальных сепаратистских организаций.

Тибетский автономный район населяют более 3,3 млн. чел., из которых 2,9 млн. – представители тибетского народа. Согласно китайским источникам, с 1952 по 2013 гг. ТАР в рамках политики выравнивания было выделено субсидий на 544,6 млрд. юаней. В учебных заведениях Тибета обучение ведётся на двух языках с декларируемым «доминирующим местом обучения на тибетском языке». Официально в ТАР существует «религиозная толерантность», в связи с чем государство гарантирует свободу вероисповедания, восстанавливает религиозные объекты и храмы, однако существует и ряд ограничений, например, на принятие монашеской жизни до достижения 18 лет. Несмотря на проводимую в стране «политику одного ребёнка», в тибетских семьях ограничений нет, что связано и с действием местных законов. В демографии наблюдается рост населения ТАР при снижении доли национальных меньшинств [7, с. 148-149]. Как можно заметить, ассимиляция тибетцев проходит мягко, с незначительными ограничениями местных традиций. Ассимиляция будет продолжаться естественным путём вместе с модернизацией общественных отношений в Тибете.

Говоря о положительном опыте китайской государственной национальной политики, стоит отметить политику выравнивания социально-экономического неравенства между регионами. Постепенно снижается разрыв между «западом» и «побережьем» по подушевому

ВВП, показателям младенческой и материнской смертности, средней продолжительности жизни, охвата населения образованием [10, с. 122-123]. В Российской Федерации неравенство субъектов далеко не так велико, как в Китае, но и не незначительно. Из 8 субъектов, доходная часть бюджетов которых более чем на 40% состоит из дотаций федерального бюджета, 4 субъекта с введённым военным положением и 4 субъекта, образованные по национально-территориальному принципу: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Тыва и Чеченская Республика [11]. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в апреле 2024 г. в Республике Ингушетия в 2023 г. составила 38 186 руб., тогда как в Республике Татарстан – почти в 2 раза больше, 70 148 руб. [12, с. 280]. Текущая дотационная политика Российской Федерации фактически является частью политики выравнивания, что повышает актуальность китайского опыта.

Китайская национальная политика в целом, несмотря на крайнюю идеологизированность, оказывается, на удивление, гибкой и адаптивной, успешно балансирует между сохранением местных особенностей и проведением необходимой общественной модернизации. Интерес представляет подход КПК к формированию единой гражданской нации в условиях многонационального характера страны. Китайские практики нельзя «переложить» на российские условия, однако их изучение необходимо для развития институтов гражданского общества в Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. от 15.01.2024) «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139350 (дата обращения: 11.07.2024).
2. Перепись населения 2020 // Китай: провинции и города. URL: <https://tuchina.org/economy/census2020.html> (дата обращения: 11.07.2024).
3. Конституция КНР (в редакции 2018 г.) // Chinalaw.center | 中国法律俄文网 | Законодательство Китая на русском языке. URL: https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian (дата обращения: 09.07.2024).
4. Ринчинов А.Б. Влияние критики великоханьского шовинизма на процесс нациестроительства в КНР // Известия Иркутского государственного университета. Серия Политология. Религиоведение. 2018. Т. 24. С. 34-40.
5. Лю Ц. Система и развитие законодательства Китайской Народной Республики. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2020. Право, 11(3). С. 666-678.
6. Булдакова В.Г. Национальная политика КНР в отношении малочисленных народов // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 77-81.
7. Бирюков С.В., Шикер Т.П. Особенности и опыт национальной политики Китая в контексте его политической системы // Вестн. Том. гос. ун-та. 2020. № 456. С. 147-151.
8. Алепко А.В. Социально-экономическая география Китая. М.: Издательство Юрайт, 2024. 506 с.
9. Морозова Н.В. Специфика «государства-нации» в китайской модели развития // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2018. №2 (12). С. 105-115.
10. Мозиас П.М. Межпровинциальное неравенство и региональная политика в Китае // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9, Востоковедение и африканистика: Реферативный журнал. 2023. №1. С. 98-126.
11. Приказ Минфина России от 13.11.2023 № 504 «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_461846/e5527b37f6fd335333695287cf08e1a9a1dd3110 (дата обращения: 11.07.2024).
12. Социально-экономическое положение России январь-май 2024 года / М.: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 2024. 296 с.
13. Капицын В.М., Ван Яо Синьцзян-уйгурский автономный район Китая: территориальное самоуправление и национальная политика // Ars Administrandi. 2013. №3. С. 107-117.

14. Regional Ethnic Autonomy Law of the People's Republic of China (Chinese and English Text) // CECC. URL: <https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/regional-ethnic-autonomy-law-of-the-peoples-republic-of-china-amended> (дата обращения: 12.07.2024).

© *Беляев Д.С., Федулеева Д.А., 2024.*